

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA XALQARO NORMALARNING O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYA QILISH MUAMMOLARI

Nomozov Xusan Axmat o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti 70420130 – Xalqaro tijorat huquqi magistranti

E-mail: xusannomozov1422@gmail.com

Xalqaro huquq doimo milliy qonunchilik bilan uzviy ravishda shakllanib keladi. Tarixan nazar qiladigan bo‘lsak, davlatlarning ichki hayotiga xalqaro huquqning ta’siri chuqurlashib borib, xalqaro munosabatlarning nufuzi o‘smoqda va ularning ichki milliy qonunchiligiga ta’sir qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov “...mamlakatimiz xalqaro huquqning teng huquqli subyekti sifatida tan olindi va tasdiqlandi. Shu bilan birga jahon iqtisodiyotida integratsiyalashuv jarayoni, umume’tirof etilgan xalqaro huquq normalariga asosan milliy qonunchiligimizni takomillashtirish va moslashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘z yechimini kutayotgan qator muammolar mavjud”¹ligiga alohida e’tibor qaratgan edilar. Milliy qonunchilik normalari davlatning vakolatli organlari tomonidan ishlab chiqiladi va joriy qilinadi, xalqaro huquq normalari esa yagona hokimiyat tizimiga ega emasligi, mustaqil davlatlar ustidan turuvchi yakka boshqaruvning mavjud emasligidan kelib chiqqan holda normalari, subyektlari, barcha davlatlar yoki xalqaro huquqning boshqa subyektlari bilan birgalikdagi irodasi bo‘lgan bitimlar orqali yaratiladi.

Xalqaro huquq va milliy huquq normalari bir-biriga doimiy ravishda ta’sir o‘tkazib boradi. Xususan, professor G.Matkarimova “milliy huquq va xalqaro

¹ Karimov I.A. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish – eng muhim vazifamiz. / Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. T.8. – Toshkent: O‘zbekiston, 2000. 353 b.

huquq o‘zaro kelishuv asosida, qarama-qarshilik va ziddiyatlarsiz munosabatda bo‘lishi kerak”² – deb bejiz aytmagan edi.

Avvalambor, milliy qonunchiligimizda ham xalqaro-huquqiy normalarning milliy qonunchilik hujjatlarida mustahkamlangan qoidalardan ustunligi e‘tirof etilgan, ya’ni xalqaro huquqiy norma va milliy huquqiy norma o‘rtasida ziddiyat yuzaga kelganida xalqaro huquqiy norma qo‘llanilishi ko‘plab qonunlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri qayd etilgan. Zero, I.N.Barsis aytganidek, xalqa-huquqiy normalarni milliy-huquqiy tizimda qo‘llash institutining maqsadi – davlat o‘z zimmasiga olgan majburiyatlarni amalga oshirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratishi lozimligi bilan izohlanadi.³ Shunday qilib xalqaro maydondagi majburiyatlarini qay tartibda amalga oshirish davlatning suveren qaroriga bog‘liq bo‘ladi.

Xalqaro huquq normalarini milliy huquq tizimiga joriy etish ularni implementatsiya qilishni nazarda tutadi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida qonun normalarini implementatsiya qilishda BMT Ustavida mustahkamlangan maqsad va asosiy prinsiplarning o‘rni va ahamiyati katta⁴. Shu sababli har qanday jinoyatchilikka qarshi kurash sohasiga taalluqli xalqaro-huquqiy hujjatlar, rezolyutsiya va standartlar ushbu kelishuvlar ishtirokchisi bo‘lgan davlat uchun ma’lum majburiyatlar keltirib chiqaradi. Davlatlarning o‘zaro kelishuvi natijasida yuzaga kelgan xalqaro normalarning o‘ziga xosligi davlat tomonidan ularni o‘z ichki huquq tizimida qo‘llash uchun ma’lum chora-tadbirlar amalga oshirishni talab qiladi. Xalqaro huquq normalari davlat ichida faqatgina unga milliy qonunchilik hujjati bilan yuridik kuch berilgandan keyin amal qiladi. Xalqaro normaning yuridik kuchga ega bo‘lishi muvofiqlashtirish (moslashtirish) orqali

² Matkarimova G. Xalqaro huquq va O‘zbekiston huquqiy tizimi. – Toshkent: TDYI, 2002. – B. 40-41.

³ Барциц И.Н. правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практику – М.: 2000. С. 202

⁴ Rahmanov A.R. Pravo mejdunarodniy bezopasnosti. Uchebnik dlya vuzov. – Tashkent: 2004. – S. 289.

amalga oshiriladi. Bu ilmiy adabiyotlarda transformatsiya nomi bilan atalib, uning ikki turi mavjud: umumiy va individual. Umumiy transformatsiyada davlat u tomonidan qabul qilingan barcha yoki ma'lum toifa xalqaro-huquqiy normalar mamlakat huquqininh bir qismini tashkil etadi, individual transformatsiyada esa har bir alohida holatda xalqaro hujjat normasi maxsus hujjat bilan hayotga tatbiq etiladi. 2019-yil 6-fevralda qabul qilingan O'RQ-518-sonli "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida"gi qonunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi xalqaro huquq doirasidagi ratifikatsiya qilingan hukumat qarorlarini mazkur qonunga muvofiqlashtirishi hamda davlat boshqaruvi organlari esa ushbu qonunga zid bo'lgan o'z normativ-huquqiy hujjatlarini qayta ko'rib chiqishlari va bekor qilishlari⁵ kerakligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi BMTning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi qator konvensiyalari va boshqa xalqaro tashkilotlarning faol ishtirokchisi hisoblanadi. Tegishli xalqaro majburiyatlarni bajargan holda, mamlakatimiz o'z huquqiy tizimi doirasida qonunchilik, ma'muriy va boshqa korrupsiyaga qarshi choralarni izchil amalga oshirmoqda. Xabriyeva T.Y. va uning hamkasblarining so'zlariga ko'ra, hozirgi kunda korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy bazasida xalqaro hujjatlar, birinchi navbatda universal va mintaqaviy xarakterdagi xalqaro konvensiyalar tobora muhim rol o'ynamoqda⁶, shuningdek bu sohada davlatlarning hamkorligi uchun sharoit yaratmoqda va korrupsiyaga qarshi milliy qonunchilikni uyg'unlashtirmoqda.

Aytish joizki, 2008-yilda O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi Konvensiyasini ratifikatsiya qildi . 2010-yilda

⁵ "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining O'RQ-518-sonli Qonuni, <https://lex.uz/docs/-4193761>

⁶ Khabriyeva, T.Y., Tiunov, O.I. and Kashepov, V.P. (2012). Legal mechanisms for the implementation of anti-corruption conventions / Ed. ed. Tiunov, O.I., M.: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation: "Jurisprudence".

esa u Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining korrupsiyaga qarshi Istanbul harakat rejasiga qo‘shildi⁷. Mamlakatimiz mazkur Konvensiya qoidalarini milliy qonunchilikka tatbiq etish choralari ko‘rmoqda. Bu boradagi salmoqli ishlar bilan bir qatorda korrupsiyaga qarshi integratsiyalashgan tizim yaratilganini ham alohida ta’kidlash lozim. O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni Konstitutsiya va xalqaro-huquqiy hujjatlar normalarini amalga oshirishga qaratilgan. 2017-yil 4-yanvardan kuchga kirgan korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risidagi qonun bu borada kompleks chora-tadbirlar ko‘rish uchun muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu qonun mamlakatning korrupsiyaga qarshi siyosatining qonunchilik asoslarini belgilaydi hamda 6 bob va 34 moddadan iborat. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bilan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonun qoidalarining samarali bajarilishini ta’minlash, jamiyat va davlatning barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olish chora-tadbirlarini o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish maqsadida 2017-yil 2-fevralda 2017-2018-yillar uchun korrupsiyaga qarshi Davlat dasturini tasdiqladi. Davlat dasturida besh yo‘nalishda korrupsiyaga qarshi 50 dan ortiq chora-tadbirlar amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan. Shu munosabat bilan respublikaning 60 dan ortiq vazirlik va idoralari korrupsiyaga qarshi idoraviy rejalarni ishlab chiqdilar va tasdiqladilar. Bosh prokuror boshchiligida korrupsiyaga qarshi Respublika idoralararo komissiyasi tuzilib, uning lavozimi tasdiqlandi. Bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Respublika idoralararo komissiyasining ishchi organi etib belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida

⁷ Istanbul Anti-Corruption Action Plan: a practical guide for monitoring experts // (October 2014). [Website]. URL:<http://www.oecd.org/corruption/acn/IAPManual-Monitoring-Experts-RUS.pdf>, (accessed: February 2019, in Russian).

korrupsiya bilan bog‘liq huquqbuzarliklar jinoyat deb topiladi. Bu yerda shuni ta’kidlash kerakki, buni professor Juravlev V. (2016) ham “ichki va tashqi korrupsiyaga qarshi amaliyot shuni ko‘rsatadiki, qattiq jazolar odatda korrupsiyani bartaraf etishning samarali vositasidir”⁸ – deb e’tirof etadi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha xalqaro normalarni O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga tatbiq etish, implementatsiya qilish bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, ularni huquqiy, institutsional, madaniy va amaliy muammolarga ajratish mumkin. Quyida biz muammolarning batafsil sharhini ko‘rib chiqamiz:

Avvalambor, **Huquqiy muammolarga** to‘xtalib o‘tsak, amaldagi qonunlar bilan muvofiqlashtirish: Korrupsiyaga qarshi xalqaro normalarning amaldagi qonunchilik bazasiga mos kelishini ta’minlash qiyin bo‘lishi mumkin. Negaki, buning uchun keng qamrovli huquqiy ko‘rib chiqish va amaldagi qonunlarga potensial o‘zgartirishlar kiritishni talab qiladi. Bunday holda yangi xalqaro standartlar va mustahkam milliy huquqiy tamoyillar yoki amaliyotlar o‘rtasida ziddiyatlar paydo bo‘lishiga olib keladi. *Qonunchilikka moslashish*. Keng qamrovli xalqaro normalarni samaradorligini yo‘qotmasdan mahalliy qonunchilik konteksiga moslashtirish murakkab jarayonlarga sabab bo‘ladi. Qonunchilikni isloh qilish sur‘ati sust bo‘lishi, shuningdek byurokratik jarayonlar va siyosiy mulohazalar bunga to‘sqinlik qiladi. Institutsional tarzdagi muammolarga keladigan bo‘lsak, korrupsiyaga qarshi kurashish organlarining imkoniyatlari: Korrupsiyaga qarshi kurashish agentliklarda yangi normalarni samarali bajarish uchun zarur resurslar, tajriba va boshqa vositalar yetishmasligi mumkin. Huquqni muhofaza qilish organlari va sud organlari xodimlari uchun xalqaro standartlarni

⁸ Organizational and managerial mechanisms of anti-corruption activities: a collection of abstracts of papers and articles of the III International Scientific and Practical Conference on January 25, 2016, / resp. ed. R.A. Abramov - Moscow, 2016. - 262 p. (in Russian).

tushunish va qo'llash uchun yetarli tayyorgarlik bo'lmash holati uchraydi. *Idoralararo muvofiqlashtirish.* Korrupsiyaga qarshi samarali choralar turli xil davlat idoralari o'rtasida kuchli muvofiqlashtirishni talab qiladi, bunga institutsional vositalar va raqobat to'sqinlik qilishi mumkin.

Madaniy va ijtimoiy muammolar: Jamoatchilik fikri va ishonchi: Davlat muassasalarida korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlar idrok qonuniyligini va samaradorligini ta'siriga hukumat ishonchi tobora sust bo'lishi holati kuzatiladi. Korrupsiya ualning qoniga madaniy singib ketgan bo'ladi va jamoatchilik munosabatini o'zgartirish sekin jarayonda kechadi. *O'zgarishga qarshilik:* Statuskvodan foyda ko'radigan kuchli manfaatlar qarshiligi bo'lishi mumkin. Korrupsiyaning ayrim shakllariga toqat qiladigan yoki hatto kutadigan madaniy me'yorlar va amaliyotlar korrupsiyaga qarshi yangi tashabbuslarni paymol qiladi.

Amaliy amalga oshirish muammolari: Ijro va muvofiqlik: Korrupsiyaga qarshi qonunlarning izchil va xolis bajarilishini ta'minlash, ayniqsa, qonun ustuvorligi zaif hududlarda katta muammo hisoblanadi. O'zbekistonning turli tarmoqlari va mintaqalari bo'yicha muvofiqlikni monitoring qilish katta moddiy-texnik va ma'muriy harakatlarni talab qiladi. *Texnik va moliyaviy resurslar:* Korrupsiyaga qarshi choralarni amalga oshirish va qo'llab-quvvatlash cheklangan katta moliyaviy va texnik resurslarni talab qiladi. Korrupsiyani monitoring qilish va hisobot berish uchun ilg'or texnologiyalar va tizimlar osonlikcha mavjud bo'lmaydi yoki to'liq ishlatilmaydi.

Siyosiy muammolar. Siyosiy Iroda: Korrupsiyaga qarshi normalarni amalga oshirish uchun barqaror siyosiy iroda juda muhim bosqich sanaladi. Siyosiy yetakchilikdagi o'zgarishlar yoki ustuvorliklar taraqqiyotni buzadi. Korrupsiyaga qarshi idoralarga siyosiy aralashuv ularning mustaqilligi va samaradorligiga putur yetkazadi. *Xalqaro aloqalar:* Xalqaro bosim va majburiyatlarni ichki siyosiy

mulohazalar bilan muvozanatlash nozik jarayonlarni o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston jahon standartlariga mos kelishi uchun xalqaro tekshiruv va bosimga duch kelishi mumkin, bu esa ba’zan milliy manfaatlar yoki ustuvorliklarga zid kelishi mumkin. Misollar va amaliy tadqiqotlar. Ushbu muammolarni yuzaga chiqarish uchun aniq misollar va amaliy tadqiqotlarni ko‘rib chiqilishimiz mumkin.

Institutsional islohotlar: O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil etilishi va rivojlanishini o‘rganish samarali institutlarni barpo etish muammolari haqida tushuncha beradi. *Qonunchilikdagi o‘zgarishlar:* Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi (UNCAC) kabi maxsus xalqaro konvensiyalarning milliy qonunchilikka moslashishini tahlil qilish huquqiy va protsessual to‘siqlarni keltirib chiqaradi. Ommaviy kampaniyalar: korrupsiyaga qarshi ommaviy kampaniyalarni ko‘rib chiqish va ularni keng aholi tomonidan qabul qilish madaniy va ijtimoiy muammolarga oydinlik kiritishi mumkin. Yuqoridagi keltirgan bayonotlardan kelib chiqib ushbu muammolarni hal etish uchun huquqiy islohotlar, salohiyatni oshirish, xalq ta’limi va barqaror siyosiy majburiyatlarni o‘z ichiga olgan ko‘p qirrali yondashuvlarni talab etiladi. Xalqaro hamkorlik va o‘zaro huquqiy yordam O‘zbekistonning korrupsiyaga qarshi samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish borasidagi sa’y-harakatlarini qo‘llab-quvvatlashda ham muhim rol o‘ynaydi.

Korrupsiyaning oldini olish va korrupsiyaga qarshi huquqiy vijdonni shakllantirish chora-tadbirlari orasida korrupsiyaga qarshi qonun hujjatlariga qo‘shimcha ravishda quyidagi choralarni ajratib ko‘rsatish maqsadga muvofiq bo‘lardi:

- davlat xizmatini yanada isloh qilish va davlat organlari tizimi va tuzilmasini takomillashtirish, ularning vakolatlarini optimallashtirish va belgilash;
- davlat xizmatchilari va siyosiy arboblarning rasmiy maoshlari ularning

lavozimlari bo'yicha javobgarligi darajasiga mos kelishini ta'minlash, shuningdek ularning ish haqini xususiy sektorda mumkin bo'lgan darajada pul mukofotlari darajasiga moslashtirish;

- bank operatsiyalari, bitimlar va qimmatli qog'ozlar bozorida kasbiy faoliyat asoslari, soliqlar va ma'muriyatni biladigan malakali kadrlarni tayyorlash;
- korrupsiyaga qarshi maxsus organlarning mavjudligi;
- huquqiy cheklovlar va taqiqlar va cheklovlarning muvozanatli tizimi, ayniqsa iqtisodiy faoliyat sohasida;
- davlatning iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga ta'sir doirasini qayta ko'rib chiqish, davlat vositachiligi funksiyalarini qisqartirish;
- iqtisodiyotning real sektorini jonlantirish, ba'zi soya iqtisodiyotlarini butunlay olib tashlash mexanizmlarini ishlab chiqish;
- korrupsiyaga qarshi kurashda va huquqni muhofaza qilish organlari va fuqarolik jamiyatining o'zaro munosabatlarida jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish kabi oldini olish choralarini ta'kidlab o'tish ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish – eng muhim vazifamiz. / Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. T.8. – Toshkent: O'zbekiston, 2000. 353 b.
2. “O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining O'RQ-518-sonli Qonuni, <https://lex.uz/docs/-4193761>
3. Istanbul Anti-Corruption Action Plan: a practical guide for monitoring experts // (October 2014). [Website].

URL:<http://www.oecd.org/corruption/acn/IAPManual-Monitoring-Experts-RUS.pdf>, (accessed: February 2019).

4. Organizational and managerial mechanisms of anti-corruption activities: a collection of abstracts of papers and articles of the III International Scientific and Practical Conference on January 25, 2016, / resp. ed. R.A. Abramov - Moscow, 2016. - 262 p.
5. Rahmanov A.R. Pravo mejdunarodniy bezopasnosti. Uchebnik dlya vuzov. – Tashkent: 2004. – S. 289.
6. Matkarimova G. Xalqaro huquq va O‘zbekiston huquqiy tizimi. – Toshkent: TDYI, 2002. – B. 40-41.
7. Барциц И.Н. правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практику – М.: 2000. С. 202
8. Khabrieva, T.Y., Tiunov, O.I. and Kashepov, V.P. (2012). Legal mechanisms for the implementation of anti-corruption conventions / Ed. ed. Tiunov, O.I., M.: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation: "Jurisprudence"